

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА В РОМАНАХ

А.Б. САЛЬНИКОВА

Шин М.В.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033731>

Ключевые слова: постмодернизм, магический реализм, метанарратив, мифологические отсылки, ирреалистичность.

Аннотация. В своих текстах А.Б. Сальников создает художественный мир, который является аутентичным и узнаваемым для современного читателя, особенно российского, и при этом пытается по-другому взглянуть на реальность, трансформируя и придавая ей особую уникальность.

В эпоху постмодерна читатель больше не верит в большие истории с устоявшимися великими героями, которые преследуют общепринятые идеалы. Лиотар предполагал, что постмодерн является результатом процесса развития науки и выражается в тотальном недоверии к метанарративам.

Э.М. Эпштейн считает, что постмодернизм является первой стадией развития постмодерна как эпохи, следующей за Новым временем. Понятие “постмодернизм” распространяется на сферы философии, эстетики, живописи, литературы и других искусств. Исследователи сходятся во мнении, что дать точное определение постмодернизму сложно [3, С. 12]. Э.М. Эпштейн считает, что дать словарное определение постмодернизму не представляется возможным, потому что перед нами явление неустоявшееся, хоть и имеет долгую историю развития, а также из-за эстетических установок этого течение идея четкого определения обречена на провал. Исследователь предлагает искать истоки постмодерна в петровских реформах, а постмодернизма как составляющей постмодерна в начале 1970-х годах, когда определение возникло в литературе и архитектуре [3, С. 15]. Эпштейн называет постмодернизм самым влиятельным направлением в культуре последних лет XX века и XXI века.

В современном процессе это течение живо и является отправной точкой для развития новых направлений искусства, которые могут даже противостоять ему.

Эпштейн полагает, что постмодернизму свойственны эклектизм и фрагментарность, а мир мыслится как текст, интертекст, а “истину” установить невозможно. Также исследователь называет важным элементом данного течения осознание иллюзорности и симулятивности реальности.

Анализируя романы А.Б. Сальникова, становится ясно, что ситуации с трансформацией постмодернистской реальности в произведениях Сальникова, как “Отдел”, “Петровы в гриппе и вокруг него” и “Опосредованно”, выступают в качестве значимых отношения между воспринимающим субъектом и реальностью. Субъект, ограниченный собственным восприятием, обнаруживает ранее неведомые ему свойства мира, которые могут быть прочитаны как мифологическое пространство, как пространство измененного сознания (алкоголь, наркотики, болезнь) или как пространство безумного сознания. Нами выделены следующие пересекающиеся моменты в “Оккультрегере” с другими произведениями автора. В данном романе и в “Петровых вокруг гриппа и вокруг него” важное место занимает тема тоски, испытываемая Петровым, и всеобщая среди обычных людей (не божеств) в “Оккультрегере”. Петров страдает от этой тоски, а действие “Петровых в гриппе и вокруг него” происходит накануне праздника Новый год, который часто фигурирует в произведениях Сальникова. В то же время оккультрегеры борются с тоской (“мутью”, захватывающей города), избавляя от этого ощущения людей именно в момент празднования Нового года. Кроме того, названные выше произведения и “Опосредованно” объединяет тема материнства: Петрова любит сына и боится передать ему жажду убийств, Лена также дорожит своими

детьми и опасается, что «стихи» навредят им, а гомункула многое связывает с Прасковьей и оказывается в опасности он из-за её способностей.

Таким же образом можно рассмотреть роман “Опосредованно”. Можно охарактеризовать Лену наркозависимой, испытывающей галлюцинации (все преобразования мира), и иррациональной, склонной к мистическому мышлению (вера в Речь как в высшее существо с разумом, влияние текста на мир, доходящее до смерти людей, не только её матери, но и смерти другого поэта из-за стишка). В то же время можно рассмотреть незаконность поэзии в художественном мире “Опосредованно” и её влияние на психику человека как метафору настоящего видения поэта (чуткость к окружающему миру) и эффекта, который могут оказывать только прекрасные стихи (Блок и Пастернак, исходя из текста Сальникова) [2]. Речь же действительно может управлять жизнью человека, потому что его мышление зависимо от культуры, в которой он находится, соответственно, от языка, который представляет собой стихийно организованную структуру в обществе-носителе. При прочтении “Петровых в grippe и вокруг него” можно занять позицию скептика и всё будет указывать на невозможность существования потусторонних сил и на алкогольный и gripпозной бред Петрова, на безумие Петровой и на манию величия Артюхина. Но с другой стороны насаждение мифологических отсылок, характерных для постмодернизма: “оговорки” героев, утверждения Аида и его мистическое доминирование над людьми; воспоминания Петровой о пребывании в Тартаре и её нечеловеческую природу; присутствие Цербера; воскрешение мертвеца - не оставят сомнений в том, что в этом романе изображается мир, в котором присутствует и античный ад, и божества, наблюдающие за человеком и по желанию вмешивающиеся в судьбы [1]. Кроме того, Сальников театрализирует этот роман с помощью различных отсылок и художественных отступлений.

Обратившись к последнему из рассматриваемых романов, “Отделу”, можно сделать следующие выводы: суть происходящего в Отделе, где вынужденно работает главный герой, остаётся невыясненной. Причина, по которой было подвергнуто пыткам и убито огромное количество людей, включая детей, совершенно ирреалистична: правительство государства опасается, что на Земле развился новый вид, который сейчас скрывается, а в будущем представляет угрозу для устоявшегося порядка вещей. Смутно верится и главному герою внести ясность в причины убийства людей. Это приводит к прочтению, связанном со скорбным принятием бессмысленности некоторых поступков людей, особенно наделённых властью и безропотно выполняющих их приказы других, связано с осознанием бессмысленной жестокости. Однако можно интерпретировать “Отдел” и с другой стороны, например, можно увидеть в этом романе описание тяжёлого быта и внутренних переживаний людей, выполняющих то, что другим не под силу из благих целей (иначе человечество будет поработщено новым более совершенным видом). Также стоит отметить, что почти все романы А.Б. Сальникова “Отдел”, “Петровы в grippe и вокруг него”, “Опосредованно” и «Оккульттрегер» объединены обычными героями, которые строят свою жизнь и пытаются справиться с вызовами жизни необычными методами.

References:

1. Юзефович Г. Автор “Петровых в grippe” написал “Опосредованно” - роман про мир, где стихисчитаютсянаркотиками//Meduza.Архивировано:<https://web.archive.org/web/20190203222252/https://meduza.io/feature/2019/02/02/avtor-petrovyh-v-grippe-napisaoposredovanno-roman-pro-mir-gde-stihi-schitayutsya-narkotikami> (дата доступа: 17.09.2025).
2. омыкина Н. Неоправданные ожидания: вышли два больших романа Сальникова и Рубанова // Москва 24. 2019. Архивировано: <https://web.archive.org/web/20190406213944/https://www.m24.ru/articles/kultura/18022019/154735> (дата доступа: 15.09.2025).
3. Эпштейн М. Постмодернизм в России. М.: Изд-во Элинина, 2000.